

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

ЧАСТИНА 4. ПАВЛО КОВАЛЕВСЬКИЙ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМООСВІТИ

Людмила ЄРШОВА

КОРІННЯ ВІЙНИ

**ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ
АБО ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ**

матеріали для самоосвіти

**Частина 4
ПАВЛО КОВАЛЕВСЬКИЙ**

Інститут професійної освіти НАПН України
ГО «Інститут соціогуманітарної політики»
ТОВ «Український центр дуальної освіти»

Київ:
2022

КОРІННЯ ВІЙНИ

ЯК ЗАРОДЖУЮТЬСЯ ВІЙНИ або ВИТОКИ ВЕЛИКОРОСЬКОГО ШОВІНІЗМУ

Частина 4 ПАВЛО КОВАЛЕВСЬКИЙ

У результаті активної пропагандистської діяльності правоцентристських російських організацій у науковій і суспільній думці Росії початку ХХ ст. стали викристалізовуватися поняття й терміни, пов'язані з національністю, російський контекст яких у подальшому мав непересічний вплив на формування системи національних ідеалів підросійської України.

У 1910 р. вийшла праця «Національне виховання й освіта в Росії» професора Павла Ковалевського, уродженця Катеринославської губернії, випускника Катеринославської духовної семінарії, медичного факультету Харківського університету, професора цього університету, ректора Варшавського університету, відомого психіатра, а також активного члена національно-монархічного руху, провідного ідеолога «Всеросійського національного союзу» й активного учасника «Всеросійського національного клубу», покликаних забезпечити боротьбу з сепаратизмом у провінціях імперії.

П. Ковалевський не лише обґрунтовував терміни «нація», «націоналізм», «патріотизм», «національне почуття», «національна свідомість» тощо, але й уперше сформулював поняття «національне виховання».

«Націоналізм» професор пояснював як *«вияв любові, поваги й шани до тої нації, якій належить певна людина, бажання їй слави, благих літ і вираження відданості, що сягає іноді самопожертви»*. Саме це визначення вчений зробив базовим для пояснення змісту національного виховання, яке, на його думку, *«повинно здійснюватися в душі фізичних і душевних властивостей певної нації, в душі величній любові до неї,*

Павло Іванович Ковалевський

(1849, містечко Петропавлівка, тепер смт Дніпропетровської обл. – 17 жовтня 1931 Львєж) – український психіатр і судовий психопатолог, професор кафедри нервових і душевних хвороб, декан медичного факультету Імператорського Харківського університету, професор і ректор Імператорського Варшавського університету, професор Імператорського Казанського університету і Імператорського Санкт-Петербурзького університету.

нескінченної відданості й готовності до самопожертви»¹. Національне почуття вчений вважав вродженим, інстинктивним, неодмінним тяжінням особи до людей своєї нації, а національну свідомість називав явищем набутим, актом мислення, що дозволяє певній особистості визнати себе частиною своєї нації.

П. Ковалевський також чітко розмежував терміни «націоналізм» і «патріотизм». Порівняння цих понять дозволяє визначити головну відмінність тогочасного російського виховного ідеалу як домінуючого конструкту в системі національних виховних ідеалів підросійської України XIX – початку XX ст. Основною твірною цінностей російського виховного ідеалу постає не патріотизм, а національне почуття й національна свідомість. Автор уточнює, що патріотизм – це поняття загальне, а націоналізм – часткове. Якщо націоналізм, на думку вченого, є поняттям антропологічним, що означає безмежну любов і готовність до самопожертви за свою народність, то патріотизм – це поняття географічне, що знаменує таку ж любов і жертвність, але заради батьківщини, вітчизни. Патріотизм учений представляє як «фізичний елемент любові до вітчизни», а націоналізм – як «елемент моральний, духовний». Тобто об'єднуючою ланкою у визначенні понять «націоналізм» і «патріотизм» виступає категорія любові, а розмежувальним критерієм представлено її спрямованість – у першому випадку – на народ, а в другому – на державу.

¹ Ковалевский П. И. Национальное воспитание и образование в России. СПб. : Тип. М. И. Акинфиева, 1910. 94 с. С. 5–6.

З цієї точки зору П. Ковалевський обґрунтував і **відмінності в організації виховання великоросів та інших неросійських народів**. Наприклад, учений переконував, що виховання й навчання громадян російської народності має здійснюватися «в душі російському народному і бути чисто російським національним», тоді як виховання «громадян інших народностей, підпорядкованих народності російській, має здійснюватися в душі патріотичному, тобто в душі поваги й відданості своїй батьківщині і тій народності, яка утворює основу держави»². Таким поясненням відмінностей у підходах до виховання титульної нації та національних меншин автор закладав ідеологічні підвалини для формування безпечної для імперії системи національних ідеалів, в якій би дієвість неросійських ідеалів обмежувалася родинним колом особистості й не суперечила цінностям великороського ідеалу. У своїй праці він курсивом виділяв наступне: «Усяк, хто добровільно переселиться в Росію з метою користуватися її благами, хто б він не був, має залишити свою колишню національність за кордоном Росії, в Росії ж він має стати русским (курсив наш без перекладу), – у протилежному випадку йому немає місця в Росії»³³. Водночас професор не акцентував уваги на тому,

що робити з виховними ідеалами тих народів, які не прийшли в Росію добровільно, а опинилися у її складі примусово, наприклад, завдяки дієвому «патріотизму» завойовника Сибіру Єрмака, образ якого професор ідеалізував, підносячи до канону референтних постатей імперії.

У роботі «Російський націоналізм і національне виховання в Росії» (1912) П. Ковалевський здійснив спробу довести гуманність свого тлумачення російського націоналізму: «Російські націоналісти – людоджери», – так говорять іногородці, що ненавидять Росію і бажають їй зла, – писав він. – Так говорять і деякі російські люди або ті, хто

² Там само. С. 45.

³ Там само. С. 76.

продав свою душу ворогам вітчизни або люди неосвічені й дурні. <...> Російські націоналісти, – продовжував учений, – насправді люди, які всією душею люблять свою батьківщину і свою націю, поважають своє минуле і бажають їй слави, міцності і величі в майбутньому»⁴. При цьому П. Ковалевський розділяв «синів вітчизни» на людей «чисто російських» і «російських із інородців», наголошуючи, що лише той, хто повністю віддав своє життя служінню батьківщині й безроздільно належав їй, мав право називатися російським «сином Великої Росії» й користуватися всіма правами російських громадян. Водночас він зазначав, що ті російські люди, які «насмільються лихословити на свою матір Росію, які бажають їй зла, які зважаються, проживаючи в ній, діяти на шкоду їй, – це вже не російські люди. Це – вороги Росії»⁵. Тобто справжнім сином Росії, на переконання вченого, міг бути лише той інородець, котрий, зберігав свою віру й рідну мову тільки у своєму домі, а всі свої сили спрямовував би на користь державної нації. Таким чином П. Ковалевський логічно завершив розпочатий ще на початку ХІХ ст. Ф. І. Янковичем де Мирієво процес формування виховного ідеалу «синів вітчизни».

У роботі «Психологія російської нації» (1914) панування виховних ідеалів росіян над ідеалами неросійських народів П. Ковалевський виводив із **права крові**, пролитої її синами, **права самозбереження**, **права культурної вищості і права переможця**. Інакше кажучи, імперія, проливаючи кров, загарбувала нові й нові землі і цією пролотою кров'ю виправдовувала право своєї вищості, свого панування над поневоленими народами. Ця імперська максима, з точки зору цивілізованого суспільства і принципів гуманізму, навіть сучасниками П. Ковалевського сприймалася неоднозначно. Проте в теперішньому російському суспільстві його ідеї і особливо – представлення російської нації у триєдності великоросів, малоросів і білорусів – проголошуються особливо актуальними. Широкі верстви *громадськості Росії та представників влади гучно протестували проти політики країн Заходу, «жорстко орієнтованої на роз'єднання Росії, України й Білорусі»*⁶. Сучасна російська педагогіка особливу вдячність П. Ковалевському виявляє також за те важливе місце, яке він відводив православній релігії, що «об'єднує росіян в одне нероздільне ціле»⁷, та створеному ним ідеологічному підґрунтю концепції «старшого брата»⁸. Роботи сучасних російських педагогів яскраво свідчать про

⁴ Ковалевский П. И. Русский национализм и национальное воспитание в России. СПб. : Тип. М. Акинфиева, 1912. 394 с. С. 7-8.

⁵ Там само.

⁶ Троицкий Е. С. Вступительная статья. Ковалевский П. И. Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III – царь националист. М., 2005. С.4-18. С. 4.

⁷ Акимова О. Б., Верещагина И. П. П. И. Ковалевский о русском национальном воспитании. Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. 2012. № 1. С. 7-9. С. 8.

⁸ Акимова О. Б., Верещагина И. П. П. И. Ковалевский о русском национальном воспитании. Вестник Екатеринбургской

загальнонаціональне прийняття в теперішній Росії системи національних виховних ідеалів із пануючим російським конструктом. Зокрема, О. Акімова та І. Верещагіна кілька статей, присвячених П. Ковалевському⁹ завершують уривком із його «Педагогічних роздумів»¹⁰. **«Проповідуючи, однак, народну любов і відданість російським дітям, – цитують вони П. Ковалевського, – ніколи не слід ображати й дітей інших націй, що входять до складу нашої Батьківщини. Слід ставитися до них дружньо й любовно, як до братів, і не давати помітити нашого панування переможця. Це вони знають і без нас добре. Проте, знаючи це, вони повинні бачити з нашого боку таке ставлення, яке існує між братами однієї сім'ї. Саме майбутнє має встановити стосунки поваги до більш сильного й захисника, не почуття злоби й ненависті підкореного і зневаженого»**¹¹.

З огляду на сучасний стан російської педагогічної науки можна знайти певне ідеологічно зумовлене пояснення схиланню російських педагогів перед цими ідеями. Однак звучали вони і в контексті сучасних українських педагогічних досліджень. Зокрема, Т. Лутаєва, перераховуючи безперечні наукові заслуги П. Ковалевського, поміж іншим визнавала його **«прихильником етнічної толерантності у відносинах між представниками різних національностей у дитячому колективі»**¹² і в якості прикладу зверталася до наведеної вище й досить контраверсійної з етичної точки зору цитати П. Ковалевського, в якій він закликає росіян **«не давати помітити»** дітям неросійських народів панування російського народу **«як переможця»**¹³. Дослідниця не заперечує наявності в поглядах П. Ковалевського етноцетризму, концепції «старшого брата» та інших імперських етнічних стереотипів, однак зазначає, що це «не вплинуло на ціннісні орієнтації його послідовників у галузі науки та освіти»¹⁴. Проте очевидно, що сам П. Ковалевський і є тим зразком охарактеризованого ним «сина вітчизни», який у період активного відродження національних виховних ідеалів неросійських народів Російської імперії став членом кількох національно-монархічних організацій і науково обґрунтував панування російського народу над іншими народами імперії.

Тобто досягнення його в царині патріотичного виховання молоді,

духовної семінарії. 2011. Вып. 1. С. 115-121. С. 120.

⁹ Там само. С. 121. Акімова О. Б., Верещагіна І. П. П. И. Ковалевский о русском национальном воспитании. Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. 2012. № 1. С. 7-9. С. 9.

¹⁰ Ковалевский П. И. Педагогические размышления. Национальное воспитание. Опыты православной педагогики / [сост. А. Стрижев, С. Фомин]. М. : Молодая гвардия, 1993. С. 177-196.

¹¹ Там само. С. 193.

¹² Лутаєва Т. В. Аналіз просвітницько-педагогічної діяльності П. І. Ковалевського в контексті проблеми виховання особистості Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 33 (86). С. 43-49. С. 47.

¹³ Там само. С. 46.

¹⁴ Там само. С. 47.

формування національної свідомості, визначення вищості патріотизму над освіченістю, сприйняття понять «росіянин», «слов'янин» і «християнин» як синонімів тощо – орієнтовані на обслуговування імперської педагогічної доктрини виховання денаціоналізованого індивіда і проти українського національного відродження.

Відтак, аналізуючи наукові досягнення будь-якого вченого, вітчизняна педагогічна наука, враховуючи історико-педагогічний досвід нашого денаціоналізованого минулого, зобов'язана розглядати їх у першу чергу через призму українських національних інтересів. До цього, зокрема, закликав і П. Ковалевський, цитуючи слова М. Каразіна: «Хто сам себе не поважає, того, без сумніву, й інші поважати не будуть»¹⁵.

Українці пропустили цей момент. Поверховий підхід до рецензування вітчизняних досліджень і занепад об'єктивної наукової критики множили ці ідеї і дали дозріти шовіністичному монстру, що показав світові свою вогняну пащу навесні 2022 року...

¹⁵ Ковалевский П. И. Национальное воспитание и образование в России. СПб: Тип. М. И. Акинфиева, 1910. 94 с. С. 94.